

El fantasma en el homúnculo: Una fábula filosófica

Caleb Saldaña Medina.¹

Sergio Barrera (Notas al pie)²

¹ Centro de investigación en Ciencias Cognitivas. Calebsal777@gmail.com

² FMCC, México; Universidad Minuto de Dios, Bogotá Colombia. sbarrerarol@uniminuto.edu.co

Introducción

Este texto, a diferencia del resto en este volumen, no se trata de un artículo académico propiamente dicho, se trata más bien de una serie de elaboraciones literarias donde el autor emplea la figura de la metáfora con fines ilustrativos, en un estilo divulgativo peculiar y de amena lectura. Como no podría haber sido de otra manera en el contexto de este ejemplar sobre ciencias cognitivas, el autor construye situaciones pintorescas que hacen referencia indirecta a aspectos teórico-filosóficos elementales, o más bien básicos en torno a este conjunto de disciplinas. El diseño de este texto tiene la forma de una obra literaria común, pero sin duda, el fondo de una introducción a temas académicos pertinentes para este volumen. En este orden de ideas, resulta legítimo que el ávido lector, más allá de los contenidos teórico-argumentativos presentes en las notas al pie, pueda detectar implícitas referencias adicionales. Una invitación a que el lector culmine este volumen con una lectura más ligera pero sin perder el contenido académico (Sergio Barrera).

“Mente, s. Misteriosa forma de la materia segregada por el cerebro. Su principal actividad parece consistir en el esfuerzo por determinar su propia naturaleza, tentativa que parece fútil, puesto que la mente, para conocerse, no dispone de otra cosa que sí misma.”

Ambrose Bierce, Diccionario del Diablo.

Muy perfumado y decidido iba un joven a declararse a su amada; su sentimiento no tenía dudas, pero algo lo ponía a temblar: no era una mujer fácil. Las dificultades no se debían, como en la mayoría de cuentos, a diferencias sociales o económicas: Sofía era hija de intelectuales, nieta de sabios, amante de la razón, y no cedería a una palabra vacía. Así, apretado dentro de su traje más formal, el pretendiente corría a casa de ella mientras elucubraba la mejor forma de decir sus intenciones:

- Ella es la más bella y he de demostrar que soy digno; le diré que su ser es tan bello, que, si fuese estudiada por científicos, éstos no dudarían en otorgarle un hermoso y largo nombre en latín. Tiene la preciosidad de la lógica: su forma, sus principios, su pureza en sí misma, su independencia del mundo físico y su gobierno sobre éste.

Creo que eso suena bien, no puedo llegarle con palabras y pensamientos vulgares, ella es como el Doctor Fausto, ávida de conocimiento. Decirle que la amo, como repite cualquier pueblerino, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi espíritu sería¹ ... aunque es-

¹ Si bien la referencia indirecta del autor apunta a la creencia popular y de tradición generalmente religiosa en la naturaleza tripartita del ser humano (cuerpo, alma y espíritu), también podría interpretarse como un enunciado en el ámbito de la teoría dual de razonamiento, desarrollada, por ejemplo, en trabajos como Evans (2008), López (2011) y Reyna (2004). De acuerdo con ésta, la actividad intelectual humana se caracteriza por la acción de dos ámbitos restringidos, a los que se les puede reconocer en términos de Stanovich (1999): Sistema 1 y Sistema 2, los de mayor financiamiento en la literatura, de acuerdo con Stanovich.

tas dos últimas, si se conocen sus fundamentos bien, podrían ser muy dicientes, muchos utilizan los términos de espíritu y alma como si fueran lo mismo, pero no es así: el alma representa a la persona, su mente, pensamientos, emociones, deseos, memoria... su subjetividad²; el espíritu es impersonal, es vida, aliento, es lo universal... seguramente ella lo sabe y podría usar esto en beneficio mío.

Dio un salto de alegría al pensar lo que podría hacer con esa información y esa distinción, este salto fue también el que lo puso en marcha –automáticamente- fuera de su casa, conocía –o creía conocer- muy bien los tres escalones que se encontraban saliendo de su patio³ y

Grosso modo, se puede decir que el Sistema 1 está relacionado con las intuiciones (espíritu) y que el Sistema 2 es el relativo al razonamiento puramente lógico o analítico (alma).

2 Las propiedades de eso que acá se denomina como “alma” podrían estar indirectamente relacionadas con aquello que Dennett denomina “criaturas popperianas” y “criaturas gregorianas”, las primeras, a diferencia del animal “skinneriano” que actúa por ensayo y error, son capaces de realizar una selección previa entre distintas respuestas posibles. Esta capacidad permite formar conjeturas y representaciones acerca del entorno y sus mecanismos. Asimismo, a las gregorianas se añade el elemento de la subjetividad y el lenguaje; pueden complementar y potenciar sus capacidades representacionales y cognitivas mediante la adquisición y empleo de herramientas cognoscitivas (Danón, 2008), ésta referencia se verá más explícita.

3 Acá hace uso de la situación literaria como ejemplo de uso de heurísticos. En teoría cognitiva el término heurístico -no en términos algorítmicos para la resolución de problemas matemáticos-refiere a una estrategia -ya sea intencionada o no- que radica en una evaluación natural para realizar una estimación o una predicción (Tversky y Kahneman, 1983); esto implica que las personas generalmente no utilizan, para sus estimaciones probabilísticas de una situación particular, evaluaciones muy precisas; en su lugar se apoyan en un sistema limitado que disminuye dificultad a la complejidad de una tarea particular, permitiendo una solución rápida, delimitando el esfuerzo o la cantidad de procesamiento cognoscitivo que debe emplearse en la tarea, por ello tiene un amplio valor funcional o pragmático. Por otro lado, de acuerdo con Groner et al (1983) hay cuatro aspectos comunes en torno a aquello que refieren los heurísticos; desde la resolución de problemas, en términos de procesamiento de la información; en segundo lugar, el heurístico restringe la magnitud del espacio problema; en tercer lugar, refieren a la generación de una secuencia de operaciones que van desde el problema hasta su solución; finalmente, se espera que la ejecución del método heurístico

como de costumbre, los brincó sin siquiera mirar al piso.

- Realmente, si he de amarla ha de ser con el alma, ya que sólo ésta puede tener deseos y sentimientos, es la conciencia: el testigo permanente de la mente⁴. Es sinónimo de persona, mi alma es la que puede decidir salvarse o condenarse a su eterno amor⁵.

Pero si la amo con mi alma, ¿mi amor sería mortal o inmortal?, no quiero que al decirle esto pueda llegar a malentenderme y dude sobre mi constancia. Es que es un campo de batalla el término, tanto que para algunos la palabra alma es impropia: el interior del hombre se compone de una infinidad de deseos y temores; el hombre tiene muchas almas... como animales filósofos en el mundo⁶.

Se detuvo un momento en el andén del vecino, mientras posaba su mano derecha en su mentón, pensativo dirigiendo su mirada al piso, pero sin detallarlo. Subió de nuevo la cabeza y empezó a caminar más suave, mirando a los balcones de las casas que rodeaban la calle y acariciando su quijada.

- Si fuere así, pues le diré que la amo con todas mis almas, por más irracional que suene; pues lo racional y lo irracional también le pertenecen a ella, nací amándola, aunque no lo supiera, y aprendí a amarla más, como el sabio Alcimo afirmó: que el alma percibe unas cosas por medio del cuerpo y otras las advierte por sí misma, sin ministerio del cu-

co sea eficaz para la solución propuesta (Novo, Arce, y Fariña, 2003).

4 El personaje parece no advertir que está cayendo en una suerte de dualismo entre entidades abstractas o dualismo que implica relación procesos-emergencias y “la esencia del ser”, una confusión ontológica grave por parte del personaje. Algo intencional del autor, para ilustrar el error de fragmentar las partes que dan lugar al funcionamiento de un mecanismo, donde pareciese implicarse que cada parte del mismo tienen una naturaleza y propiedades separadas entre sí. Sin embargo, en el pensamiento popular, se tiende a la idea de que esas partes separadas presentan relaciones causales.

5 La presencia de referencias a un dualismo de varios tipos se halla a lo largo del cuento.

6 Ver nota 2

erpo⁷ : así ya sé de ella intelectualmente, y quisiera conocerla con mi alma sensible... ¡no!, definitivamente esto último no se lo diré.

Mirando al cielo, sin aminorar su paso, e imaginando la situación, el joven se asustó solo de pensar en las implicaciones de decir eso, debía pensar en algo menos terrenal... aceleró de nuevo su paso, pues acababa de aflorar una grandiosa idea a su cabeza:

- ¡Claro!, ¡por qué dejar de lado el espíritu! ¡éste puede ser aún más poético! Amarla con el espíritu significa que mi vida depende de ella, que ella es mi aliento: sutil pero indispensable. Fue justamente cuando los antiguos dedujeron que sin respiración no había vida que pensaron en un término espiritual: un aliento de vida. En la creencia hebrea es aún más hermoso: el ruakh (traducido burdamente como espíritu), es un pedazo mismo de Dios, es una parte de él en nosotros: el hombre vive mientras Yahvéh no retira su rúaj, aunque se muera el cuerpo y se pudra en la tierra, el espíritu permanece y vuelve a Dios quien lo dio.

Puedo decir que la amo con mi espíritu, sin ningún deseo grosero: que simplemente tengo un pedazo de ella en mí, que me da la energía, que me hace mover cada día y que, por fuerza natural, desea volver a unirse a ella: mi gran mónada. Es una fuerza que no se puede evitar, una atracción, como la historia de aquellos gigantes de dos cabezas que después de separados sólo vivieron para buscarse y estar completos.

De nuevo detuvo su paso y como reflejo intelectual, una duda hizo que su mano se posara de nuevo en su barbilla, pero esta vez duró poco la pausa pues

7 Acá se presenta una referencia a la dicotomía entre el racionalismo y empirismo puros; el acceso al conocimiento del mundo de forma a priori o mediante el mero ejercicio del razonamiento y el intelecto en ausencia de experiencia sensible y el a posteriori o aquel dictamen acerca de que todo conocimiento propiamente dicho se alcanza a través de la experiencia sensible. Acá no hay lugar para el juicio sintético Kantiano, que vendría a proponer la solución parcial a tal dicotomía. Pero ese es otro tema.

descartó la duda fácilmente:

- ... ¿y si ella ve esto como una afrenta a Dios? ¿Será creyente?, ¡nah!, seguro es escéptica... ¿y si al serlo, ve todo esto que he dicho como basura metafísica? ¡imposible! Es una mujer culta y cuerda, y sabe que no puede negar la existencia de estos entes. Todos nuestros ancestros y culturas han creído en sus versiones de alma, cuerpo y espíritu : ⁸cómo pueden estar equivocados, si sabemos que la sabiduría antigua esconde conocimientos que son ajenos a nuestros saberes líquidos actuales. Además, grandes pensadores (¡y científicos!) han sido creyentes consagrados⁹ : ¿quién tendrá el ego para creer que sabe más que ellos?... lo que es más, apegándonos al cientificismo: nunca he visto que alguien comprobara la inexistencia del alma o del mundo espiritual¹⁰ . Además, suponer la existencia de un alma es completamente parsimonioso¹¹ para explicar la conducta ... ¹²si pensamos que tenemos un alma es porque un alma nos permite pensar¹³ .

Su imaginación dibujó una cara de desagrado y desaprobación, como un asco moral de sólo pensar en personas que pudieran vivir sin un destino, un fin, un propósito... como si todo estuviera permitido.

- Los locos ateos que han negado estos entes y han tratado de argumentar

8 Falacia ad populum: los argumentos ad populum, básicamente refieren a apelar la legitimidad o alta veracidad de un conjunto de enunciados a raíz de que una amplia cantidad de personas creen que esos enunciados tienen la propiedad de ser verdaderos. En realidad, millones de personas podrían estar equivocadas respecto de cualquier cosa y las razones de su creencia no tienen relación alguna con la veracidad de sus hipótesis o creencias. Se caracterizan por ser usados en discursos del popular y también en las discusiones cotidianas. También, el autor refiere indirectamente a una apelación a la tradición.

9 Este es un claro ejemplo de falacia magister dixit

10 Ad ignorantiam

11 La parsimonia como propiedad de una proposición no es condición necesaria ni suficiente para inferir que esa sea la mejor explicación o que aquello que implique sea verdadero.

12 Petición de principio

13 Afirmación del consecuente

tales creencias ¿quiénes son?¹⁴, los que se suicidan, no tienen reglas ni en su propia vida o mueren en un manicomio acompañados únicamente de su bigote... definitivamente, y con todo respeto, ¿quién se atrevería a defender esta inexistencia?, si ya ha sido desacreditada por la misma ciencia, solo un tonto lo defendería¹⁵, no creo que ella... no, se lo preguntaré discretamente.

Creo que ya sé, y ella entenderá, tendré en cuenta las tres partes, pues mi alma y mi espíritu logran que la ame en el tiempo y mi cuerpo que la aprecie en el espacio: representa mi energía, pero también mi persona, porque no he de negar (sólo para mí mismo) que mi pasión acecha como el fuego de un dragón que se esconde en el garaje esperando que ella lo descubra. Para iniciar le hablaré como la poeta: los tres que en mí contienden nos hemos quedado en el móvil punto fijo y no somos un es ni un estoy...

Recitando poesía, con los ojos cerrados, aún en movimiento y sin prestar atención a su camino, René resbaló. Un afilado borde de las escaleras golpeó fuertemente la cabeza del joven, el golpe dio justo en la región del alma, a unos pocos centímetros de la localización de su espíritu¹⁶.

14 Ad hominem

15 Argumento de la intimidación

16 El mensaje de este párrafo cumple dos papeles: el primero es dar a entender de manera sarcástica la inviabilidad del dualismo y más aún de las nociones tripartitas del ser humano. Por otro lado, es una referencia indirecta del naturalismo metafísico acerca de la mente como presupuesto filosófico de algunas posturas dentro de las ciencias cognitivas. Éste argumenta que la mente es un conjunto de procesos que experimentan ciertos sistemas nerviosos complejos, o acaso en algunos sistemas complejos con independencia de su naturaleza química (Gefaell, 2019). De acuerdo con esta postura, no existen más entidades, procesos y causas que las estrictamente naturales; el naturalismo metafísico realista asume que la descripción de tales entidades es generalmente satisfecha por la ciencia. Este supuesto implica aceptar la tesis de que lo mental o los procesos cognoscitivos, guardan como parte una relación mereológica con otras partes del complejo mecanismo neurológicos o incluso con el sistema nervioso en general; o sea que la mente no sería considerada una sustancia independiente de la naturaleza material-física, por tanto,

Moraleja

Esta moraleja, al igual que la fábula a la que pertenece, no dirá nada nuevo, será una colcha de retazos de cosas ya escritas antes, por autores –Allan Poe, B. Russell y E. Dickinson- que al igual que el presente escrito, tienen algo de poetas y algo de científicos; su contexto original, no viene al caso... el otro se lo damos aquí nosotros:

¡Este múltiple drama ya jamás,
jamás será olvidado!

Con su Fantasma siempre perseguido
por una multitud que no lo alcanza,
en un círculo siempre de retorno
al lugar primitivo,
y mucho de Locura, y más Pecado,
y más Horror -el alma de la intriga. –

El pobre físico, aterrado ante el desierto que sus fórmulas descubren, acude a Dios en busca de consuelo, pero Dios debe compartir la espiritualidad de su creación, y la respuesta que el físico cree oír a su grito es sólo el latido asustado de su pobre corazón.

...The Brain is just the weight of God

se rechaza la separación de una entidad “mental” de una “biológica” y en cambio se propone que ambas hacen parte de un mismo mecanismo cuyo funcionamiento conjunto da lugar a ciertos fenómenos. El personaje nunca hace ver que el cerebro u organismo de Sofía sea mereológicamente dependiente con sus procesos cognitivos o aquello que llama “alma”. Vale aclarar que el naturalismo metafísico no implica reducir la cognición a procesos fisiológicos. El autor quiere con esto, por otro lado, hacer una aproximación metafórica al problema mente-cuerpo y al despropósito que resulta ser la acusación de “dualismo” implícito en los postulados de las ciencias cognitivas, cuando en realidad existen líneas de investigación filosófica en teoría de la mente; empleadas para el desarrollo de las metateorías posteriores a la clásica de las C.C, que han superado el planteamiento tradicional del dualismo para pasar a presupuestos actuales de diferente naturaleza y rigurosidad distintos al dualismo.

Referencias

- Danón, L. (2008). Tipos de mentes, tipos de animales. *Revista Nombres del Centro de Investigaciones “María Saleme de Burnichón”*, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. 1 (22).
- Evans, J. (2009). How many dual-process theories do we need? One, two or many? En *In Two Minds: Dual Processes and Beyond*, editado por Jonathan Evans y Keith Frankish, p. 33-54. Oxford
- Gefaell, J. 2019. (2019). *Scientia in verba Magazine*. 2619-2586 (En línea). 4, (1), p 8-34.
- Groner, R., Groner, M. y Bischof, F. (1983). The role of heuristics in models of decision. En R.W. Scholz (Ed.), *Decision making under uncertainty*(pp. 87-108). Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V.
- López, M. (2011). La falacia de la conjunción y la contextualización en el autismo. *Estudios Pedagógicos* 37(1), p. 279-291.
- Novo, M., Arce, R., y Fariña, F. (2003). El heurístico: perspectiva histórica, concepto y tipología. En M. Novo y Arce, R. (Eds.), *Jueces: Formación de juicios y sentencias*(pp. 39-66). Granada: Grupo Editorial Universitario. ISBN: 84-8491-300-7 Oxford University Press.
- Reyna, V. (2004). How people make decisions that involve risk: A dual-processes approach. *Current Directions in Psychological Science* 13(2), p. 60-66.
- Stanovich, K. (2012). On the distinction between rationality and intelligence: Implications for understanding individual differences in reasoning. En *The Oxford Handbook of Thinking and Reasoning*, Holyoak, K y Morrison, R (Eds.), pp. 343-365. Nueva York: Oxford University Press.
- Tversky, A. y Kahneman, D. (1971). Belief in the law of small numbers. *Psychological Bulletin*, 76, p. 105-110.